

DEPOZIT OBLIGATORIU UNIVERSITARIA – COLECȚIE
DE INFORMARE ȘI PROMOVARE A CERCETĂRII
UNIVERSITARE

COMPULSORY UNIVERSITY DEPOSIT - COLLECTION
OF INFORMATION AND PROMOTION OF UNIVERSITY
RESEARCH

Elena CRISTIAN¹, Svetlana CECAN²

Abstract: *This paper deals with the development of information resources by establishing the collection of university documentary heritage from institutional publications. The documents can be accessed through the Compulsory University Deposit Collection, the Digital Library and the ORA USARB Institutional Repository. The DOU collection has a double function of archiving and promotion, by supporting research and innovation.*

Keywords: *Compulsory University Deposit, information resources, innovation, creativity, promotion, institutional publications, digital library*

USARB dispune de un potențial științific și inovator valoros, în activitățile științifice fiind implicat personalul științifico-didactic și didactic, personalul Bibliotecii Științifice USARB și studenții. Cercetarea științifică și produsele universitare sunt componente fundamentale ale activității cadrelor didactice din mediul universitar și reprezintă un criteriu important de evaluare a calificării și de apreciere a performanței academice.

O bibliotecă universitară îndeplinește multiple și diverse acțiuni, printre care de a valorifica și promova patrimoniul științific

¹ elena.cristian12@gmail.com

² svetlana.cecan@gmail.com

universitar, de a comunica rezultatele cercetărilor, de a derula activitățile de inovare, dezvoltare și transfer tehnologic, de a facilita accesul utilizatorilor actuali/potențiali la resursele informaționale deținute în colecție.

Misiunea

- ✓ A contribui la dezvoltarea învățământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe, ale tuturor categoriilor de utilizatori;
- ✓ A pune în valoare parteneriatul dintre cadre didactice și bibliotecari în colectarea, prezervarea și promovarea publicațiilor Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți;
- ✓ Diseminarea rezultatelor cercetării în mediul academic național și internațional prin publicațiile editate a cadrelor didactice universitare

Visiunea

- ✓ Acumularea, deținerea de resurse informaționale, furnizarea de informații pentru procesul de învățare și cercetare, stimulând-i cunoașterea, creativitatea, inovația, interesul pentru lectură

Valori

- ✓ *Reprezentativitatea colecției* – constituirea colecției, integrarea diverselor resurse informaționale elaborate de către membrii comunității universitare USARB;
- ✓ *Servicii de calitate* – satisfacția utilizatorilor, a nevoilor de informare și documentare;
- ✓ *Educația pe tot parcursul vieții* - realizări deosebite în domeniul de activitate;
- ✓ *Dialogul și implicarea* - îmbunătățirea procesul de utilizare a cercetărilor;
- ✓ *Experiențe noi* – susținerea inovării, experimentării, dezvoltării de noi idei și programe.
- ✓ *Grija pentru patrimoniu* – arhivarea/securitatea documentelor

Colecția DOU reprezintă și pune în valoare tezaurul științific și didactic al Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, începând

cu anul 1952 până în prezent. Tematica colecției reflectă toate domeniile și aspectele referitoare la procesul de instruire și cercetare științifică universitară. Depozit Obligatoriu Universitaia este o sursă importantă de îmbogățire a colecțiilor și înregistrează peste 3 500 titluri.

Genul de documente:

Didactice	59 %
Științifice	35 %
Beletristică	6 %

Tip de documente:

Criteriul lingvistic:

Română	62 %
Rusă	27 %
Ucraineană	0,8 %

Engleză	5 %
Germană	1 %
Franceză	4 %
Găgăuză	0,2 %

Rata de circulație a colecției DOU

2020	0,65
2019	0,68
2018	0,75

Pentru a spori vizibilitatea și nivelul de cunoaștere, documentele din DOU au fost integrate în:

LibUniv Catalog – ExLibris PRIMO <http://primo.libuniv.md/>
 Arhiva instituțională, ORA USARB (OPEN RESEARCH ARCHIVE), disponibilă pe pagina Bibliotecii - <http://dspace.usarb.md:8080/jspui/>

Înregistrarea în baze de date științifice:

- Repozitoriul european - ZENODO <https://zenodo.org/>
- CEEOL - *Central and Eastern European Online Library* <https://www.ceeol.com/>,

• Biblioteci și platforme deschise:

OpenLibrary - <https://openlibrary.org/people/librunivusb>;
 Calameo - <http://www.calameo.com/accounts/1133349> ,
 Issuu - <http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba>,
 Slideshare - <http://slideshare.net/libruniv>
 Scribd – <http://ru.scribd.com/>
 Biblioteca Digitală <http://tinread.usarb.md:8888/jspui/>

Baze de date proprii

SumarScanat

Opere muzicale în MP

- Bloguri întreținute de bibliotecari:
- BŞ USARB în dialog cu cititorii - <http://bs-usarb.blogspot.md/>
- Bibliotecarii USARB: Profesional - <http://bsusarbprofesional.blogspot.md/>
- Filiala BIN-Bibliotecii de învățământ din Nord Bălți a ABRM - <http://filialabrm-bin.blogspot.com/>

Complexitatea resurselor științifice este foarte variată, dat fiind faptul că Universitatea pregătește specialiști în diverse domenii: educație, drept, economie, ecologie, inginerie, informatică, diseng, traducători etc.

Obiectivele de bază ale cercetătorilor universitari:

- crearea unui suport în dezvoltarea și cercetarea învățământului superior
- realizarea programelor de activitate și cercetare pe diverse domenii
- asigurarea unui nivel înalt de pregătire a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, formarea profesională continuă, pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

Activitățile prioritare pentru promovarea resurselor din Colecția DOU: lansări de carte, activități științifice, activități de informare: Zilele Catedrelor/Zilele Informării, Salonul editorial *Contribuții științifice și didactice ale universitarilor bălțeni-Universitaria*, expoziții (tematice/informative și online), E-buletine informative de Achiziții recente, prezentări, consultări, cercetări, acces liber la raft, editarea lucrărilor, organizarea reuniunilor științifice și culturale etc.

În cadrul expozițiilor on-line organizate de BŞ USARB, sunt expuse lucrările, ce reprezintă contribuțiile științifice ale universitarilor bălțeni. Expoziții on-line, omagiu la aniversare, cu documente din colecția DOU - monografii, lucrări științifico-metodice, curriculumuri, articole din colocvii, simpozioane, conferințe științifice, publicații periodice, însoțite de bibliografia a

resurselor tradiționale și electronice.

Aspecte statistice privind colecția DOU:

Pe parcursul anilor la universitate au fost și sunt pedagogi care au pus bazele cercetării, recunoscute pe arena internațională: Silviu Berejan, Valentin Belousov, Ion Borșevici, Ion Ciornii, Boris Coroliuc, Vladimir Evtușenco, Haim Gleibman, Mircea Ioniță, Albert Mețler, Valeriu Senic, Nicolae Filip, Victor Mighirin, Eliza Botezatu, Gheorghe Plămădeală, Ion Manoli, Mihai Rumleanski, Valeriu Cabac, Ion Gagim, Gheorghe Popa, Boris Boincean, Pavel Topala etc

Succesele obținute în domeniul activităților științifice și didactice se datorează actualilor profesori, cercetători universitari: Natalia Gașțoi, Valentina Prițcan, Lidia Pădureac, Nicolae Leahu, Elena Zolotariov, Silvia Briceag, Lora Ciobanu, Maria Pereteatcu, Angela Coșciuc, Elena Varzari, Mihail Popa, Oxana Chira etc.

Cercetarea științifică la Universitate continuă prin generația tânără de profesori, care ține pasul cu evoluția schimbărilor din societate, cu procesul de implementare a inovațiilor: Lilia Trinca, Inna Ciobanu, Vladimir Brajuc, Tatiana Șova, Eduard Boișteanu, Vitalie Rusu, Carolina Tcaci, Ina Odinokaia, Diana Vrabie, Viorica Popa, Svetlana Stanțieru etc.

De asemenea, pe parcursul anilor au fost implicați în cercetare și cadrele bibliotecare, începând cu anul 1961, prin realizarea a peste 450 documente publicate de autorii/alcătuitoarii: Faina Tlehuci, Elena Harconița, Elena Scurtu, Lina Mihaluța, Igor Afatin, Ana Nagherneac, Elena Cristian, Ludmila Raileanu, Silvia Ciobanu, Elena Stratan, Elena Țurcan, Mihaela Staver, Adela Cucu, Tatiana Prian, Taisia Aculova, Svetlana Cecan etc.

Comunitatea academică a universității noastre din toate timpurile a contribuit la dezvoltarea învățământului superior, a înscris succese remarcabile în istoria Universității, a reușit menținerea și îmbogățirea tradițiilor universitare, a consolidat echipe academice și a realizat principalele obiective instituționale. Succesele obținute într-un timp de 75 de ani, și prin produsele informațional-documentare sunt înmatriculate în Colecția instituțională *Depozit Obligatoriu Universitaria*.

Concluzie: Principalul scop în crearea Colecției intangibile de publicații instituționale din cadrul BȘ USARB, este de a prezenta cercetarea care este strâns legată de educație, rolul cercetării științifice a universitarilor bălțeni, de a ține evidența contribuțiilor științifice ale cercetătorilor, conservarea/arhivarea patrimoniului documentar universitar, realizarea funcției patrimoniale a bibliotecii universitare și altele.

- înregistrarea începând cu 01 mai 2012 a documentelor în Biblioteca Open Library: toate lucrările editate de Biblioteca Științifică (monografii, bibliografii, ghiduri, dicționare etc.) - înregistrarea selectivă a publicațiilor științifice a cadrelor didactice
- promovarea vizibilității produsului științific al cadrelor didactice și bibliotecare prin extinderea / explorarea și împrumutul / consultarea la distanță - nivel internațional, informarea comunității științifice și profesionale asupra producției științifice a universitarilor de la Bălți.